

KIMYO O‘QITISHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Qo‘ldasheva Iroda G‘ofurjon qizi

70530104-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi 1-kurs magistranti

irodaquldasheva7@gmail.com

ANNOTATSIYA. Didaktik o‘yin texnologiyalari o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o‘quvchi shaxsidagi ijobiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o‘yinlar o‘quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tatqiq qilish hisoblash, o‘lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash axloq – odob o‘rgatish, nutq o‘stirish til o‘rgatish, yangi bilimlar o‘rgatishga yordam beradi.

ANNOTATION. Didactic game technologies are based on activation and acceleration of student activity. They are of great importance in identifying and implementing practical solutions for the realization and development of positive opportunities in the personality of the student. Didactic games help students to analyze, think logically, research, calculate, measure, make, test, observe, compare, draw conclusions, make independent decisions, work in a group or team, teach ethics and manners, speech Cultivation helps to teach language, teach new knowledge.

Kalit so‘zlar: kimyo, didaktik o‘yinlar, “musbat va manfiylar”, “uchinchisini topish kerak”, “kimyoviy chaynvord”, “raqamlar bilan o‘yin”, “kimyoviy rebus”.

Key words: chemistry, didactic games, “positives and negatives” , “extra the third”, “chemical chainword” , “numbers with games”, “chemical rebus”.

KIRISH. Didaktik o‘yinlar - har qanday fanni o‘qitishda ta‘lim berish vazifalarini hal etish maqsadida o‘yinli vaziyat yaratgan holda bilim olish uchun foydalaniladigan topshiriqlardir. Ular o‘quvchi va talabalarning mantiqiy fikr yuritishi va topqirligini kuchaytiradi hamda ularning fanga va yangiliklarga

qiziqishini orttiradi. Bunday o‘yinlarning kimyo ta‘limida ham yaxshi samara berishi ma‘lum[1]. Afsuski, aksariyat umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining kimyo o‘qituvchilarida bunday o‘yinlarning stsenariylarini tuzish va ulardan amalda foydalanish malakasi yetishmaydi. SHu boisdan taklif qilinayotgan mazkur didaktik o‘yinlar umumiy o‘rta ta‘lim maktab kimyo kursini o‘qitishga mo‘ljallangan bo‘lib, ularni qo‘llashdan asosiy maqsad o‘quvchilarning o‘z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o‘zligini namoyon etish, ijodiy yondashuv va mantiqiy fikr yuritish, jamoaviy muloqat qilish madaniyatini shakllantirishdan iborat.

ADABYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA. Didaktik o‘yin – ta‘lim beruvchi usul bo‘lib, bu usul muayyan ta‘limiy maqsadlarga erishishga, ya‘ni, o‘tilgan o‘quv materiallarini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo‘ladi. Har bir didaktik o‘yinni o‘tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan: doiraviy misollar o‘yinida ikkinchi o‘nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo‘lgan didaktik topshiriq qo‘yiladi. Didaktik topshiriq darsga qo‘yiladigan

umumiy maqsadining bir qismini tashkil qiladi. Har bir didaktik o‘yinning ham, har qanday o‘yindagi singari qoidalari bo‘ladi. O‘sha qoidalarga amal qilinmasa o‘yinning o‘yin sifatidagi ahamiyati, binobarin o‘yinning ta‘limiy, tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo‘qoladi. O‘yin qoidalari o‘yin topshirig‘iga kiritiladi. O‘yin

topshirig‘i – o‘qituvchining bolalarga o‘yinning qanday o‘ynalishini, kim g‘olibligini aniqlashdan iborat. Har bir didaktik o‘yin o‘z navbatida quyidagi komponentlardan tuziladi: o‘yin maqsadi, qoidalari, jihozi, mazmuni natijasi.

1. O‘yin qoidalari. O‘yinni olib borish va unga qatnashish tarkibini aniqlab beradi. Qoidalar o‘yin maqsadidagi mos holda o‘quvchilar faoliyatini tartibga solish uchun kerak bo‘ladi.

2. O‘yin mazmuni o‘quvchilarning bajarishi kerak bo‘lgan harakatlari bilan aniqlanadi, kimyo darsida bu harakatlar ko‘proq misol va tajriba masalalar yechishdan iborat bo‘ladi. O‘yin jihozi o‘yinni o‘tkazish uchun kerak bo‘lgan predmet – modellar real va shartli predmetlar, kartochka va ko‘rgazmalardan iborat.

3. O‘yin natijasi. Qo‘yilgan vazifaning bajarilishi bilan aniqlanadi. Natija o‘quvchilarni qoniqtirishi kerak [2].

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Kimyo o‘qitishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan didaktik o‘yinlarning ayrimlaridan misollar keltiramiz.

“**Musbat va manfiylar**”. O‘quvchilarga moddalarning nomlari va qatorlari yozilgan variantlar beriladi va ulardan moddalarning formulalarini yozish hamda ushbu variantlarda qaysi moddani “+”, qaysi birini “-” ishora bilan belgilash va nima uchun shunday qilinganligini izohlash talab qilinadi. Eng tezkor va to‘g‘ri javob bergan o‘quvchi g‘olib deb e‘lon qilinadi.

Masalan, 1) Quyidagi moddalar qatoridan asosli oksidlarni “+”, kislotali oksidlarni esa “-” ishora bilan belgilang va ularning tegishli formulalarini yozing: a) azot (III)-oksidi; kaltsiy oksidi; xrom (VI)-oksidi; b) marganets (VI)-oksidi; magniy oksidi; marganets (VII)-oksidi; v) natriy oksidi; mis (I)-oksidi; oltingugurt (VI)-oksidi; g) fosfor (V)-oksidi; azot (V)-oksidi; kaliy oksidi; d) temir (III)-oksidi; temir (II)-oksidi; azot (III)-oksidi; ye) bariy oksidi; oltingugurt (IV)-oksidi; mis (II)-oksidi.

Javoblar: a) $-N_2O_3$; $+CaO$; $-CrO_3$; (birinchi va uchinchi moddalar – kislotali, ikkinchi modda esa asosli oksiddir); b) $-MnO_3$; $+MgO$; $-Mn_2O_7$; (birinchi va uchinchi moddalar – kislotali, ikkinchi modda esa asosli oksiddir); v) $+Na_2O$; $+Cu_2O$; $-SO_3$; (bu moddalarning birinchi va ikkinchisi – asosli oksidlar bo‘lsa, uchinchi modda – kislotali oksiddir); g) $-P_2O_5$; $-N_2O_5$; $+K_2O$; (birinchi va ikkinchi moddalar – kislotali oksidlar bo‘lsa, uchinchi modda – asosli oksiddir); d) $+Fe_2O_3$; $+FeO$; $-N_2O_3$; (birinchi va ikkinchi moddalar – asosli, uchinchisi esa kislotali oksiddir); ye) $+BaO$; $-SO_2$; $+CuO$; (bariy va mis oksidlari – asosli oksidlar bo‘lsa, oltingugurt (IV)-oksidi – kislotali oksiddir).

“**Kimyoviy chaynvord**”. Bu didaktik o‘yin yordamida yashiringan so‘zni topish lozim bo‘ladi (masalan, mashhur kimyogar olimning familiyasi, kimyoviy atamalar yoki nomlarni kodlangan harflar tizimi orqali topiladi).

Quyidagi chaynvordda organik birikmalarning tuzilish nazariyasini yaratgan olimning familiyasini topish talab qilinadi: 1-jadval

Formulalar	Oksid	Kislota	Asos	Tuz
K_2CO_3	A	G	V	B
H_2SO_4	D	U	E	J
Al_2O_3	T	I	K	Z
$Cu(OH)_2$	M	N	L	O
HNO_3	P	E	S	F
$KClO_3$	Ch	X	Ts	R
SO_3	O	Sh	E	Yu
NH_4NO_3	Ya	o’	Q	V

Javob: Butlerov[3].

Navbatdagi chaynvordda kimyoviy reaksiyalarning tezligiga ta’sir etuvchi moddalarning umumiy nomi yashiringan. 2-jadval

Formulalar	Oksid	Kislota	Asos	Tuz
$CuCl_2$	A	B	V	K
$Ba(OH)_2$	G	D	A	E
HNO_3	J	T	Z	I
Fe_2O_3	A	Y	K	L
H_2MnO_4	M	L	N	O
$Al(OH)_3$	P	R	I	S
$Ca(H_2PO_4)_2$	T	U	F	Z
$Zn(OH)_2$	X	Ts	A	Ch
H_2S	Sh	T	E	Yu
N_2O_5	O	Ya	o’	Q
$H_2Cr_2O_7$	g’	R	H	A

Javob: Katalizator.

“**Kimyoviy rebus**”. Bu o’yinda o’zaro ta’sirlashuvchi yoki reaksiya davomida hosil bo’ladigan moddalarni topib ularning formulalarini so’roq belgilari o’rniga yozib chiqiladi. Masalan, quyidagi rebusda so’roq belgilarining tartib raqamiga mos

keladigan moddalarni aniqlash va tegishli o‘rinlarga ularning formulalarini yozish lozir bo‘ladi:

Topshiriq: So‘roq belgisi (?) o‘rniga tegishli moddalarning formulalarini yozing.

Javob: a) moddalar: 1.NaOH; 2.NaCl; 3.CaO; 4.Ca(NO₃)₂; 5.Cu(OH)₂; 6.Na; 7.H₂; 8.H₂SO₄; 9.Na₂SO₄; 10.CaSO₄; 11.H₂O; 12.O₂.

b) reaksiya tenglamalari: $\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{NaCl}$

elektr toki

Bunday ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlash, ularni tizimlashtirish va ulardan amalda foydalanishdek o‘quv maqsadlariga erishish mumkin. Ularning imkoniyatlaridan iloji boricha to‘la foydalanish esa dolzarb pedagogik muammodir.

XULOSA. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, hozirgi kimyo ta’limi jarayonidagi eng muhim muammolaridan biri bo‘lgan o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqish va intilishlarini orttirishda, mustaqil ishlash davomida o‘z kuchiga ishonch tuyg‘usini tarbiyalashda ushbu didaktik o‘yinlarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Adabiyotlar ro‘yxati(references):

1. 1.Пак М.С. Дидактика химии. –Москва: Владос, 2004. -315 с.[1]
2. Turg’unboyev K., Rizayev A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar., „Andijon nashriyot-matbaa“ 58 b[2]
3. 2.Манолов К. Великие химики. –Т.2. –Москва: Мир, 1985. –С.134-165.[3]
4. 3.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11- класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. –Москва: Дрофа, 2005. -363 с.[4]